

Ol názerde tutqan jámiyet pazıyletli insanlar birlespesi hám sol sebepli bunday jámiyet —pazıl jámiyet dep ataladı. Farabiydiń pikirinshe ruwxıy jetilisen shaxs —baxıtqa erisiwdiń birden bir jolı unamlı islerdi jaqsı niyetler menen orınlaw hám pazıyletli ámellerge súyeniw menen unamsız hám baxıtsızlıq kelip shıǵıwı múmkin bolǵan islerden ozın tıya

biliwi dep esaplaǵan.² Demek, jaqsılıqtı maqset dep biliw, insanda jaqsı niyet hám jaqsı isler qılıw pazıyletin qalıplestiredi. Jaqsı niyet, jaqsı háreket hám jaqsı ámel jamanlıq hám baxıtsızlıqtı artqa shegindiredi. Farabiydiń pikirinshe, —jaqsılıqtı ańlaw belsendi aqıl járdeminde, jaqsılıqtıń eń joqarı maqseti bolǵan Baxıtqa erisiw bolsa ruwx járdeminde jetiklikke jetkizedi.

Bul búgingi kún ushın da áhmiyetli tezis bolıp esaplanadı. Ruwxıy jetikliktiń jámiyettiń ádep ikramlıq sharayatına unamlı tásirin asırıw ushın insandı aqlıy hám ruwxıy jaqtan teń rawajlandırıw lazım boladı.

Ekinshi filosof Immanuel Kant jaqsılıq ideyası járdeminde insanda isenim hám erkinlik qádiriyatına tiykarlangan ruwxıy jetiklikti qalıplestiriw, onıń járdeminde —ádep ikramlı jámiyet qurıw koncepciyasını usınadı.³ Onıń pikirinshe salamat isenim insanda sadıqlıq hám rasǵóylik pazıyletlerin payda etedi, bul pazıyletler adamdı salamat pikirli bolıwǵa alıp keledi, salamat pikirli adamlardıń óz ara qatnasıǵı mazmunlı boladı. Demek, insan tek ǵana salamat pikir menen ǵana jaqsı qatnasıqlarǵa kirise alıwı múmkin, kerı jaǵdayda jámiyet turmısı ádep ikramlı bolmaydı. Bunıń ushın insanda eki sıpat ústinlikke iye bolıwı kerek. 1. Ózin tuta biliwi 2. Jaratıwshılıq. Bunıń mánisi sol, insan maqsetke muwapıqsız islerden, tileklerden, háreketlerden hám basqalardıń máplerine zıyan keltiriwden ózin tıyadı. Kerisinshe ózi hám ózgeler erkinligin jaratadı. Demek hár bir insan ruwxıy jetiklikke erisiw ushın jámiyet talaplarına maslasıp barıwı kerek. Insan ádep ikramlıq jetikligi ondaǵı jaman qılıqlardıń, unamsız illetlerdiń joq bolıp barıwı menen baylanıslı. Ol ózin qanshelli basqarıp, aqıl hám ádep ikramlılıqqa tiykarlangan sayın sonshelli hadallıqqa, aqıllılıqqa, insanıylıqqa erisedi. Kant jámiyet ádep ikramlıq sharayatın buzıwshı illetlerge qarsı ruwxıy jetik insanlardıń ruwxıy ádep ikramlıq pazıyletlerin qarsı qoyıwdı usındı.

Shaxs ruwxıy jetikliginiń jámiyettiń ruwxıy ádep ikramlıq sharayatına táhiri máselesinde tájiriyebege tiykarlangan paradigmalar bar. Bul boyınsha biz Farabiy hám Kant koncepciyalarından búgingi künde paydalanıw múmkin dep esaplaymız.

² Абу Наср Фарабий. Фазилат, бахт-соадат ва камолот хақида. Т. —Ўзвучил, 2001, 12-б

³ И.Кант. Лекции по этике (1780-1782) Этическая мысль. Научно-публицистические чтения. Тексты, М., —Иплл,1990, 297-322 6639

Shaxstín ruwxıy jetikliginin jámiyettiń ruwxıy ádep ikramlıq sharayatına tásiiri nátiyjesinde jámiyette jańa túsinikler, ideyalar, pikirler hám ádep ikramlıq ólshemleri payda boladı.

Juwmaqlap aytqanda ruwxıy jetik shaxslar óz tásiiri arqalı jámiyettiń ádep ikramlıq sharayatınıń jetilisip barıwında múnásip orın iyelep, insanlardıń civilizaciyalanǵan jámiyetke umtılıwın kúsheytedi. Yaǵnıy ruwxıy jetik shaxs jámiyettiń rawajlanıwına óz ideyası, pikiri hám ámeliyatı menen tásir etedi. Bul tásir kólemin durıs ańlap jetiw puqaralıq jámiyetin rawajlandırıwda ruwxıy jetik shaxslardan ónimli paydalanıwǵa alıp keledi. Sonday qılıp, ruwxıy jetik shaxs puqaralıq jámiyetin rawajlandırıwda tásir etiwinde tómendegi ózgeshelikleri menen ajıralıp turadı.

Birinshiden, ruwxıy jetik shaxs jámiyette insanlardı kámillikke jetkiziw, ulıwmainsanıy pazıyletlerge iye insanlardı tárbiyalawda ideyalıq, ádep ikramlıq hám ámeliy tárepten úlgi boladı.

Ekinshiden, ruwxıy jetik shaxs insanǵa ózligin tanıtıw arqalı jámiyet ádep ikramlıǵın normalastıradı, olardı isenimge iye etip tárbiyalaydı, jámiyet aǵzaların sociallıq, ádep ikramlıq tárepten belsendilikke shaqıradı. Ruwxıy jetik shaxslardıń jámiyet rawajlanıwına tásiiri haqqında bir neshe tájiriyege iye paradigmalardıń ishinde Abu Nasır Farabiydiń — pazıl jámiyet hám Immanuel Kanttıń — ádep ikramlı jámiyetl konceptiyaları insandı hám aqlıy hám ruwxıy tárepten rawajlandırıw menen ǵana jámiyetti baxıtqa baǵdarlaw názerde tutılǵan.

Úshinshiden, ruwxıy jetik shaxs jámiyettiń ádep ikramlılıq sharayatın salamatlastırıp barıwshı pazıyletler sistemasın usınadı hám jámiyetti buzǵınshı illetlerden saqlawshı immunitetti qáliplestiredi.

REFERENCES

1. Абу Наср Фарабий. Фазилат, бахт-соадат ва камолот ҳақида. Т. — Ёзувчи, 2001, 12-б
 2. Абу Наср Фарабий. Фазилат, бахт-соадат ва камолот ҳақида. Т. — Ёзувчи, 2001, 12-б
 3. З.И.Кант. Лекции по этике (1780-1782) Этическая мысль. Научно-публицистические чтения. Тексты, М., — ИпЛ, 1990, 297-322 бб39
 4. Н.А.Бердяев. Философия свободы. М. — Проспект, 2004
- Internet saytlari:
5. 1.uz.m.wikipedia.org
 6. www.ziyonet.uz
 7. www.adolat.uz/